

Received-Makale Geliş Tarihi 07.11.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (115), 01-11

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14787136

Doç. Dr. Çağdaş Yüksel

<https://orcid.org/0000-0002-2230-3702>

Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Denizli/TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/01etz1309>

Napolyon'un Rusya Seferi'nin Kırılma Anı Borodino Savaşı ve Millî Mücadele'nin Kader Anı Büyük Taarruz Üzerine Bir Karşılaştırma

A Comparison of The Breaking Moment of Napoleon's Russia Expedition, The Battle of Borodino, And the Fate Moment of The National Struggle, The Great Offensive

ÖZET

Borodino Savaşı ve Büyük Taarruz dünya tarihindeki önemli muharebelerdendir. Borodino Savaşı, Napolyon Bonapart'ın en fazla askere komuta ettiği savaş olmuş ve Napolyon savaşta Rus Ordusu'nu mağlup etmeyi başarmıştır. Ancak Napolyon bu savaşta diğer savaşlara kıyasla daha katı bir strateji uygulamış ve zafer kazanmasına rağmen Rus Ordusu'nu imha etmeyi başaramamıştır. Bu olay büyük oranda Rusya seferinin akıbetini tayin etmiştir. Mağlubiyete rağmen ordusunun bütünlüğünü korumayı başaran Mareşal Kutuzov Napolyon'a direnmeye devam etmiştir. Büyük Taarruz ise çok daha farklı bir şekilde cereyan etmiştir. Asker sayısı ve askeri malzeme bakımından rakibine karşı pek bir üstünlüğe sahip olmayan Türk Ordusu'na komuta eden Mustafa Kemal Atatürk Yunan Ordusu'nu ağır bir bozguna uğratmayı başarmıştır. Bu savaşta Türk Ordusu'nun uyguladığı strateji ve aldığı kesin galibiyet Napolyon'un parlak zaferlerine benzemektedir.

Bu çalışmada üstün Fransız Ordusu'nun Rus kuvvetlerini yenerken izlediği askeri strateji ve savaşın sonuçları değerlendirilmiştir. Diğer yandan Büyük Taarruz analiz edilmiş ve Türk Ordusu'nun kâğıt üzerinde kendisine yakın seviyede olan Yunan Ordusu'nu nasıl bozguna uğrattığı incelenmiştir. Son olarak iki savaş askeri açıdan ve tarihte bıraktıkları izler üzerinden karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Napolyon Bonapart, Borodino Savaşı, Büyük Taarruz

ABSTRACT

The Battle of Borodino and the Great Offensive are important battles in world history. The Battle of Borodino was the battle in which Napoleon Bonaparte commanded the most soldiers, and Napoleon managed to defeat the Russian army in the war. However, Napoleon implemented a stricter strategy in this war compared to other wars, and although he won victory, he failed to destroy the Russian army. This event largely determined the outcome of the Russian expedition. Despite the defeat, Marshal Kutuzov managed to preserve the integrity of his army and continued to resist Napoleon. The Great Offensive took place in a very different way. Mustafa Kemal Atatürk, commanding the Turkish army, which did not have much superiority over its opponent in terms of number of soldiers and military equipment, succeeded in inflicting a heavy defeat on the Greek army. The strategy implemented by the Turkish army in this war and the decisive victory it achieved are similar to Napoleon's brilliant victories.

In this study, the military strategy followed by the superior French army in defeating the Russian forces and the results of the war were evaluated. On the other hand, the Great Offensive was analysed and how the Turkish army defeated the Greek army, which was close to it on paper, was examined. Finally, the two wars are compared from a military perspective and the traces they left in history.

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Napoleon Bonaparte, Battle of Borodino, Great Offensive

1. GİRİŞ

Napolyon Bonapart ve Mustafa Kemal Atatürk tarihte büyük iz bırakmış çok önemli liderlerdendir. İki isim de başarılı siyasetçi, diplomat, devlet adamı olmalarının yanı sıra çok başarılı askerler olarak tarihe damga vurmuşlardır. Napolyon Fransız İhtilali sonrasında Fransa'da oluşan yapıyı Avrupa'nın büyük bölümüne yaymış ve böylece bir bakıma modern Avrupa'nın temelini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgale uğramış Anadolu topraklarında Millî Mücadele'ye liderlik ederek Türk Milleti'nin istiklalinin kurtarılmasında baş rolü üstlenmiştir. Atatürk Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerinde çağa uygun bir ulus devlet yaratmış ve Türk Milleti'nin modern dünyada varlığını sürdürebilmesi için gereken devrimleri hayata geçirmiştir.

Bu iki liderin hayatlarına bakıldığında onları siyasi kariyerlerinin zirvesine taşıyan en önemli etmenin büyük askeri zaferleri olduğu görülmektedir. Napolyon kazandığı büyük askeri başarılar sonrasında Fransa'nın başına geçmeyi başarmış ve sonunda imparator olarak taç giymiştir. Kazandığı askeri başarılar

ile Fransa'yı Avrupa'nın zirvesine taşıyan Napolyon Rusya'da yaşadığı felaket sonrasında Avrupa'da kurduğu hakimiyeti kaybetmeye başlamıştır. Rusya seferi sırasında en kritik anlardan biri Borodino'da yaşanan muharebedir. Napolyon'un kariyerindeki en büyük ve en kanlı savaşlardan biri olan bu çarpışma Rus seferinin akıbetini büyük ölçüde belirlemiştir.

Diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu haline getiren olayların başında askeri alanda kazandığı zaferler gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olduktan sonra Türk toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş ve Türk Milleti'nin geleceği büyük bir tehdit altına girmiştir. Türk topraklarının paylaşımına Yunanistan'ın da dahil olması sonrasında Türk halkına kurtuluş için silahlı direniş sergilemekten başka bir çare kalmamıştır.

Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da başlamış olan yerel direnişleri merkezi ve organize hale getirmiştir. Türk Millî Mücadele'sinin nihai kaderini belirleyen olay Büyük Taarruz'da yaşanan zaferdir. Türk Ordusu büyük sıkıntılara rağmen başarılı bir yönetim, riskli bir plan ve askerlerin fedakarlığı neticesinde büyük bir zafer kazanmıştır.

Bu çalışmada Napolyon'un Rusya seferinin kaderini belirleyen Borodino Muharebesi ile Türk Millî Mücadele'sinin sonucunu tayin eden Büyük Taarruz ana hatları ile askerî açıdan incelenmiştir. Bu savaşlarda Türk ve Fransız ordularına zaferi getiren askeri stratejiler karşılaştırılmıştır. Bunun yanı sıra bu savaşların siyasi sonuçları ve dünya tarihine etkileri tartışılmıştır.

2. BORODİNO SAVAŞI (7 EYLÜL 1812)

Fransa ile Rusya arasında Avrupa'da baskın güç olmak için yaşanan rekabet Napolyon'dan çok önce başlamıştır. Ancak Napolyon'un iktidarında Fransa'nın Avrupa'daki en önemli güç haline gelmesi pek çok devletin yanı sıra özellikle İngiltere ve Rusya'yı rahatsız etmiştir. Napolyon'un kendisine karşı kurulan koalisyonları parçalaması ve kazandığı parlak zaferler sonucunda Avrupa'da hâkim konuma gelmesi Fransa ile Rusya'yı karşı karşıya getirmiştir (Roberts, 2023, 617). Rusya Avusturya'nın yanında savaştığı Austerlitz'de ve daha sonra Friedland'da aldığı mağlubiyetler neticesinde Fransa ile anlaşmak zorunda kalmıştır (Barnes, 2022, 28; Willms, 2021, 83).

Avrupa'da nüfuz kurma hayalleri yıkılan Rusya, Fransa ile barış içinde olduğu dönemde ordusunu yeniden yapılandırmış ve Fransa ile yapılacak olası savaşlara hazırlanmaya başlamıştır. Napolyon'un İngiltere'yi çökertmek için uygulanmasında ısrar ettiği Kıta Ablukası sistemi de Rus ekonomisine ciddi ölçüde zarar vermiştir. Bu sistem her ne kadar İngiliz ekonomisi üzerinde baskı oluştursa da Rusya'da yarattığı ekonomik yıkımın daha büyük olması Çar Alexander'ın Fransa'dan iyice soğumasına yol açmıştır. Rusya'nın Fransız ürünlerine yönelik yasak ve yüksek vergi politikası iki ülke arasındaki gerginliğin hızla artmasına yol açmıştır (Gaddis, 2023, 202-203).

Siyasi rekabete ekonomik sorunların da eklenmesi Rusya'nın Fransa'ya yönelik saldırı planlarını hızlandırmasına yol açmıştır (Barnes, 2022, 29). Bu kapsamda Rusya Avusturya ve Prusya ile temaslarda bulunmuştur. Ancak Napolyon'un gücüne meydan okumaktan çekinen bu devletler Rusya ile ittifaka yanaşmamışlardır. Böylece Çar Alexander Fransa'ya yönelik saldırı planından vazgeçmek zorunda kalmıştır (Roberts, 2023, 622).

Rusya'nın Kıta Ablukası dışına çıkması ve Fransız mallarına yönelik vergilendirmesi Napolyon'u oldukça kızdırmıştır (Öztürk, 2019, 8). Rusya'yı mağlup ederek yeniden müttefiki haline getirmek için sefer hazırlıklarına başlamıştır (Roberts, 2023, 627). Ancak Napolyon Rus seferi için çok iyi olmayan bir zamanı seçmiştir. İspanya sorununun çözülmemesi ve İspanya'ya gittikçe daha fazla askeri birlik gönderilmesi Rusya seferine dahil edilebilecek asker sayısını oldukça kısıtlamıştır (Willms, 2021, 98). Ayrıca aynı yıl yaşanan kıtlık seferin lojistik hazırlıklarına büyük bir darbe vurmuştur. Ancak en önemli sıkıntı strateji konusunda yaşanmıştır. Napolyon geçmişte olduğu gibi Rus kuvvetlerini ezici şekilde mağlup ederek Rusya'yı yeniden kontrol altına almayı hedeflemiştir. Rusya ise Napolyon'a karşı bütün mevcut imkanları kullanarak direnme ve ne olursa olsun boyun eğmeme politikası uygulamıştır. Barış döneminde Rus ordusunun oldukça kapsamlı şekilde eğitilmesi bu stratejinin hayata geçirilmesini mümkün kılmıştır (Roberts, 2023, 627-628).

Napolyon'un Rusya'ya saldırmadan önce Kıta Ablukası'nı daha iyi uygulamak için İsveç Pomeranyası'nı işgal etmesi büyük bir hata teşkil etmiştir. Bu olay nedeniyle İsveç, Rusya'ya saldırdığı zaman Fransa'ya destek olmamıştır. Napolyon Rusya ile uzun zamandır sorun yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun kendisine destek olacağını varsaymış fakat bir antlaşma yapmak için girişimde bulunmamıştır. Bu ihmal

sonucunda Rusya Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşarak güney sınırlarını güvence altına almıştır. Bu olay Napolyon için büyük bir sürpriz olmuştur (Roberts, 2023, 630-632).

Napolyon daha önceki savaşlarından farklı olarak Rusya'ya saldırmadan önce rakibine hazırlanması için uzun bir süre tanımıştır (Öztürk, 2019, 11). 1811 başında Ren Konfederasyonu'na savaşa hazırlık için emir göndermesi Rusya'ya savaşa hazırlanmak için bir yıldan fazla zaman tanımıştır. Bu süre Rusya tarafından oldukça iyi değerlendirilmiştir (Roberts, 2023, 631).

Napolyon emrindeki 1.000.000 civarı askerden 615.000'ini Rusya seferine götürmüştür. Kalan askerler İspanya'da savaşmanın yanı sıra garnizon kuvveti olarak önemli şehirlerde bırakılmıştır. O döneme kadar bir araya getirilmiş en kalabalık ordu olan Grande Armee çok çeşitli uluslardan oluşmuştur. Böylece Fransız Ordusu Rusya'nın topladığı kuvvetlerin neredeyse iki katına ulaşmıştır.

Napolyon, Rusya'yı kısa sürede mağlup ederek yeniden kendi yanına çekmeyi planladığı için Fransız Ordusu'na bir ay yetecek kadar erzak tedarik edilmiştir. Bu süre dolduğunda yeniden erzak temin edilmesi veya ordunun geri çekilmesi tasarlanmıştır. Rusya seferi öncesinde Napolyon süvariler ve nakliye işleri için 80.000 at toplamıştır. Fakat bütün çabalara rağmen bu kadar atı ilk ay bile beslemek mümkün olmamıştır (Roberts, 2023, 638). Bütün bu gelişmeler Napolyon'un başlangıçta Moskova'ya kadar ilerlemeyi ve Rusya topraklarında beklemeyi düşünmediğini açık şekilde göstermektedir.

Napolyon, 24 Haziran 1812 günü Niemen Nehri'ni geçerek Rus topraklarına girmiştir (Barnes, 2022, 29). Aşırı kalabalık Fransız Ordusu geçmişte küçük ancak çok hızlı hareket ederek düşmanlarını şoka uğratan Napolyon ordularından farklı olarak çok yavaş ilerleyebilmiştir (Hart, 2015, 154). Farklı uluslardan oluşan, oldukça kalabalık ve yavaş hareket eden Fransız Ordusu eskiden tek ulustan oluşan, hızla hareket eden ve karşısındaki çok uluslu orduyu riskli manevralarla mağlup eden Fransız Ordusu'na büyük tezat teşkil etmiştir.

Sefer başladıktan sonra Rus komuta kademesinde iki farklı stratejiyi savunan gruplar oluşmuştur. Rus kökenli aristokrat generaller saldırı fikrini savunurken Alman kökenli generaller geri çekilmenin daha doğru olduğunu ileri sürmüşlerdir (Roberts, 2023, 638). Sonunda Fransız Ordusu'nun büyüklüğü karşısında Ruslar geri çekilmeye karar vermişlerdir (Barnes, 2022, 29). Napolyon Rusları savaşa zorlayıp mağlup etmek isterken hazırladığı büyük ordu ile bir bakıma onları geri çekilmeye mecbur bırakmış ve kendi ilerlemesini kaçınılmaz hale getirmiştir (Pamukoğlu, 2021, 82).

Napolyon Rus topraklarında ilerlerken bir yandan da Çar Alexander'a barış teklifinde bulunmuştur. Ancak Rus tarafı bu teklife cevap vermemiştir. Rus orduları sistemli şekilde geri çekilirken Fransızların işine yarayacak her şeyi imha etmişlerdir. Barış döneminde bile yoksul olan topraklar bu eylem sonrasında açlığın kol gezdiği bölgelere dönüşmüştür.

Bu durum ilk etapta Fransız askerlerini etkilemese de atların beslenmesi ciddi bir soruna dönüşmüştür. Yem problemi nedeniyle günde ortalama 1.000 at ölmeye başlamıştır. Bu durum Fransız Ordusu'nun süvari gücünü parça parça eritmiştir. Yeni süvari askerlerinin bölgeye getirilmesi bu nedenle iptal edilmiştir (Roberts, 2023, 645-646). O dönemde düşman ordusu dağıldıktan sonra süvarilerin saldırıya geçerek düşmanı büyük oranda imha ettiği dikkate alındığında, süvarilerin kaybının Napolyon'un Rusları ezici şekilde mağlup etme planını olumsuz etkilediği açıkça görülmektedir.

Napolyon, seferin ilk bir ayında 10.000 kayıp vererek 300 km ilerlemeyi başarmıştır. Bu gelişme nedeniyle çekilmeye devam eden Rusları takip etmeyi sürdürmüştür. İlerlemeyi sürdüren Grande Armee 17 Ağustos günü kendisini bekleyen Rus kuvvetleri ile Smolensk'de muharebeye tutuşmuştur (Barnes, 2022, 29). Napolyon buradaki Rusları çevirerek tamamen imha etmeyi planlasa da şehrin savunması sayesinde Rus Ordusu'nun büyük kısmı düzenli şekilde geri çekilmeyi başarmıştır (Roberts, 2023, 652-655).

Fransız Ordusu kaçan düşmanı yakalamaya çalışsa da Ruslar takipten kurtulmayı başarmışlardır (Öztürk, 2019, 46). Napolyon ilerleyişini sürdürerek 5 Eylül günü Şevardino Tabyası'nı ele geçirmiştir. Bundan sonra kendisini Borodino'da bekleyen Ruslara saldırmak için ordusunu hazırlamaya başlamıştır.

Borodino Savaşı sırasında Rus Ordusu'nun başkomutanlığını Mareşal Kutuzov üstlenmiş sağ kanada Barclay de Tolly sol kanada ise Bagration komuta etmiştir (Barnes, 2022, 30). Ruslar 120.000 asker ve 640 toptan oluşan bir gücü savaşa sürmüşlerdir. Buna karşın Napolyon aynı savaşta 103.000 asker ve 587 toptan faydalanabilmiştir (Roberts, 2023, 659).

Savaş öncesinde Mareşal Davout Rus Ordusu'nu güneyden çevirmeyi içeren bir savaş planı önerse de Napolyon bu planı uygulamak için yeteri kadar askeri olmadığını düşünmüştür. Bu nedenle Rusların merkezine ve sol kanadına cephe taarruzu yapılmasını emretmiştir (Barnes, 2022, 31; Hart, 2015, 188).

Muharebe 7 Eylül günü sabahın ilk saatlerinde Fransızların Rus merkezine saldırısı ile başlamıştır (Öztürk, 2019, 50). Fransız topları Rus merkezini döverken Mareşal Davout komutasındaki birlikler Rus Ordusu'nun güney kanadına taarruz etmişlerdir. Ruslar sağlam şekilde hazırladıkları siperlerde Fransızları durdurmak için inatçı şekilde savaşmışlardır. Fransızların ısrarlı hücumları ve Rusların inatçı direnişleri nedeniyle muharebenin ilk bölümü oldukça kanlı geçmiştir. Sabah 7.30'da General Eugene komutasındaki birlikler Borodino köyüne girmişler ve ilerlemeye devam etmişlerdir. Ancak Ruslar bu ilerlemeyi durdurmayı başarmışlardır. Fransızlar da Borodino köyüne sağlamca yerleşerek savaş sonuna kadar burayı ellerinde tutmuşlardır (Roberts, 2023, 661).

Mareşal Davout'nun güneyinde bulunan Prens Poniatowski Rusları siperlerinden atsa da destek gelmediği için kayıp vererek eski mevzilerine dönmek zorunda kalmıştır (Barnes, 2022, 31). Öğle saatlerinde generalleri Napolyon'dan aşırı uzayan Rus savunma hatlarını yarmak için imparatorluk muhafızlarını cepheye sürmesini istemişlerdir (Öztürk, 2019, 53). Ülkesinden bu kadar uzaktayken bütün ihtiyaçlarını tüketmek istemeyen Napolyon bu teklifi kabul etmemiştir. Bunun üzerinde Mareşal Davout, Mareşal Ney ve Mareşal Murat genç imparatorluk muhafızlarını Rusların sol kanadına göndermeyi teklif etmişlerse de bu teklif de Napolyon tarafından itibar görmemiştir. Ruslar baskı karşısında bütünlüklerini koruyarak disiplinli şekilde gerideki mevziilere çekilmeye başlamışlardır (Roberts, 2023, 664).

Napolyon'un imparatorluk muhafızlarını savaşa sürmemesi önemli bir fırsatın kaçırılması olarak değerlendirilmiştir (Pamukoğlu, 2021, 86). Ancak Napolyon'a bu teklif geldiği sırada Rusların yeterince kırılğan halde olup olmadıkları kesin olarak belli değildir. Şüphesiz Rus sınırının bu kadar içinde tüm ordusunu riskle atmak o an için Napolyon'a isabetli görünmemiştir. Bölgedeki Rus toplarının etkinliği ve Rusların Fransız Ordusu'nun gerisini tehdit eden birlikleri de bu kararın alınmasında etkili olmuştur. Ayrıca pek çok farklı ulustan oluşan ordusunu bir arada tutmak için Napolyon seçkin birliklerini elinde tutmak istemiştir.

Muharebenin devamında bir kez daha kendisinde muhafızları savaşa sürmesi istendiğinde Napolyon "*yarın yeni bir muharebe olursa hangi kuvvetle savaşıcağız?*" diye sormuştur (Roberts, 2023, 664-665). Fransızlar saldırılarına devam ederken Ruslar zayıflayan noktaları kapatarak savunmaya devam etmişlerdir. Saat 15.00'da Eugene komutasındaki Fransızlar ağır kayıplara rağmen Rusların merkez tabyasını ele geçirmişlerdir (Barnes, 2022, 34). Ancak Rus topçusunun yoğun ateşi cephenin diğer noktalarında Fransızların ilerlemesini engellemiştir.

Saat 16.00'da Grande Armee muharebe alanının tamamında Rus mevzilerini ele geçirmeyi başarmıştır. General Eugene, Mareşal Murat ve Mareşal Ney Napolyon'dan Rus Ordusu'nun takibi için imparatorluk muhafızlarına bağlı süvarileri sahaya sürmesini isteseler de bu istekleri de kabul edilmemiştir. Rus Ordusu 1 saat içinde 800 metre geri çekilerek önceden hazırladığı savunma hattına yerleşmiştir. Askerlerin yorgunluğu nedeniyle taarruz edemeyen Fransızlar bu yeni mevzileri toplarla dövmeyi sürdürmüşlerdir (Roberts, 2023, 664-665).

Borodino Muharebesi'nde 43.000 kayıp veren Mareşal Kutuzov geceden yararlanarak geri çekilmiştir. Rusların sert direnişi nedeniyle Fransızlar 1.000 esir ve 20 top ele geçirebilmişlerdir. Mareşal Kutuzov Çar Alexander'a zafer kazandığını belirten bir mektup göndermiştir.

Fransız Ordusu bu savaşta 6.600'ü ölü ve 21.400'ü yaralı olmak üzere 28.000 kayıp vermiştir. Savaş sonrasında Moskova yolu Napolyon'a açık hale gelmiştir. Ancak Napolyon umduğu gibi Rus Ordusu'nu imha ederek kesin bir zafer yaşayamamıştır. Ruslar kısa vadede Napolyon'un karşısına çıkamasalar da kuvvetlerini bir arada tutmayı başarmışlardır. Napolyon'un bu savaşta yaratıcılıktan uzak klasik bir cephe taarruzu tercih etmesi bu sonuca yol açan en önemli etmen olmuştur. Ayrıca savaş sırasında birkaç kez imparatorluk muhafızlarını cepheye sürmemesi Rusların düzenli şekilde geri çekilmelerine şans tanımıştır. Savaş akşamında muhafızları cepheye sürmeme kararını savunarak onları düşmanın Moskova önlerindeki son direnişi için sakladığını belirtmiştir (Roberts, 2023, 665-666).

Savaş sonrasında Mareşal Murat süvari birlikleri ile Rus Ordusu'nu takip ederek 10.000 yaralıyı esir almıştır. Napolyon iki gün dinlenen ordusu ile Moskova'ya doğru ilerlemeye başlamıştır. Ancak düşmanın Moskova'yı savunmak için hazırlanmadığını öğrenmiştir. Mareşal Kutuzov elindeki kuvvetlerle 14 Eylül günü şehri terk etmiştir. Bunun üzerine sivil halkın büyük bölümü de şehirden kaçmıştır (Öztürk, 2019, 57; Roberts, 2023, 667-668).

Napolyon yangından harap olmuş Moskova'da 35 gün boyunca beklemiş ancak Ruslarla barış yapmayı başaramamıştır. Sonunda 18 Eylül günü Fransız Ordusu geri çekilme kararı almıştır. Napolyon Moskova'ya ilerlerken kullandığı Smolensk yolunu kaynakların eksikliğinden ötürü tercih etmemiş ve önce eski sonra yeni Kalouga yolunu kullanmıştır. Fransızlar geri çekilirken Ruslar çeşitli saldırılar düzenleseler de istedikleri kadar etkili olamamışlardır (Öztürk, 2019, 58-61). Rus taarruzları nedeniyle 25 Ekim gecesi Napolyon yeniden Smolensk yoluna dönmeye karar vermiştir. Bu karar Grande Arme'e için felakete sonuçlanmıştır (Roberts, 2023, 678). Bölgedeki kaynak yetersizliğine ek olarak kışın beklenenden erken ve şiddetli gelmesi Fransız Ordusu'nu sarsmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren geri çekilme süresince Fransız Ordusu'nun çok büyük kısmı hayatını kaybetmiş ve Napolyon İmparatorluğunu çöküşe götüren olayların fitili ateşlenmiştir (Gaddis, 2023, 61).

Napolyon'un Borodino'da Rusları tamamen imha edememesi Rusya seferinin kaderini önemli ölçüde etkilemiştir. Mareşal Kutuzov savaşta aldığı mağlubiyete rağmen direniş politikasına devam etmiştir. Fakat bu strateji Napolyon'u durdurmak için yeterli olmamıştır. Napolyon Moskova'ya yerleşmiş ve Rusların barış tekliflerini beklemeye başlamıştır. Çar Alexander bir girişimde bulunmamıştır. Napolyon Moskova'da gereksiz yere beklese de makul kabul edilecek bir tarihte geri çekilmeye başlamıştır. Ancak seçtiği güzergâh, kışın beklenenden erken ve şiddetli gelmesi Grande Arme'e'yi perişan etmiş ve Napolyon İmparatorluğu'nun çöküşüne giden süreci başlatmıştır.

Borodino Muharebesi elbette kritik öneme sahiptir. Napolyon'un Rusları burada kesin şekilde yenmesi durumunda Rus Çar'ı bir direniş umudu kalmadığını düşünüp barış isteyebilirdi. Ancak bu sadece bir ihtimaldir. Borodino'da yaşanacak ağır bir bozguna rağmen Rusların barış yapmama politikasını devam ettirmeleri de ihtimal dahilindedir. Moskova'yı savaşmadan bırakmaları, şehri yakmaları ve tüm barış ihtimallerini göz ardı etmeleri dikkate alındığında bunun mümkün olduğunu kabul etmek gerekir.

3. BÜYÜK TAARRUZ (26 AĞUSTOS – 18 EYLÜL 1922)

Millî Mücadele'nin zafere ulaşmasına en çok iki büyük muharebe katkı yapmıştır. Bunlardan birincisi tarihin en uzun meydan savaşlarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi, diğeri ise Türk Ordusu'nun kesin zaferini ilan eden Büyük Taarruz'dur.

Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Ordusu'nun önemli kısmı terhis edilmiştir (Atatürk, 2007, 30). Terhisler sonrasında İtilaf Devletleri Anadolu'da çeşitli bölgeleri işgal etmişlerdir. Bu işgaller karşısında halk kendisini savunmak için organize olmaya başlamıştır (Tosun, 2021, 329). Genel olarak Kuva-yı Milliye olarak adlandırılan bu bölgesel direniş kuvvetleri düzenli Yunan Ordusu'nu durdurmak için yeterli olmamıştır. Anadolu'daki direnişleri merkezi ve ulusal hale getirmeye çalışan Mustafa Kemal Paşa, daha en başından itibaren düzenli ordu olmadan sonuca varılamayacağını bilse de şartlar nedeniyle bir süre bu duruma razı olmak zorunda kalmıştır (Ortaylı, 2018, 186).

Ankara'da meclis açılmadan önce daha Sivas Kongresi sırasında Kuva-yı Milliye daha merkezi ve düzenli bir yapıya sokmak için bazı adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Batı Anadolu Umum Kuva-yı Milliye Komutanlığı kurulmuş ve başına Ali Fuat Paşa getirilmiştir. Fakat atılan adımlar istenilen sonucu vermemiştir. 24 Ekim 1920 tarihinde Gediz Taarruzu'nda yaşanan başarısızlık düzenli ordu olmadan başarı kazanılamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir (Atatürk, 2007, 448; Tosun, 2021, 329).

Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldıktan ve Mustafa Kemal Paşa mecliste hâkim konuma geldikten sonra yeniden düzenli ordu kurulması için harekete geçilmiştir. Alınan karar ile 10 Kasım 1920'den itibaren Millî Mücadele'nin düzenli ordu temelinde yürütülmesi hayata geçirilmiştir (Mango, 2013, 353; Özlü, 2020, 76).

Kuva'yı Milliye'den düzenli orduya geçiş sarsıntısız olmamıştır. Batı Cephesi'nde çetelere kumanda eden bazı kişiler karara şiddetle muhalefet etmişlerdir (Atatürk, 2007, 448; Mütercimler, 2016, 694). Bu kapsamda Çerkez Ethem isyanı yaşanan en önemli gelişme olmuştur. Yunan kuvvetlerinin saldırıya geçtiği dönemde Çerkez Ethem isyan etmiştir. Bu nedenle Birinci İnönü Muharebesi sırasında Türk Ordusu iki farklı kuvvetle mücadele etmek zorunda kalmıştır (Çaykiran, 2022b, 80).

Yunan Ordusu'nun yeni kurulmuş olan Türk Ordusu'nun gücünü test etmek istemesi nedeniyle başlayan ileri harekât neticesinde Birinci İnönü Muharebesi vuku bulmuştur (Bay, 2013, 184). Kütahya yakınlarındaki İnönü civarında yaşanan çatışmalarda Albay İsmet Bey yönetimindeki Türk Ordusu Yunan Ordusu'nu geri çekilmek zorunda bırakmıştır (Shaw, 2006, 424). Yunan Ordusu'nun başarısızlığı Yunanistan'da ve İngiltere'de büyük endişe yaratmıştır (Erdoğan, 2022c, 35). Ayrıca düzenli ordunun kazandığı zafer halk ve meclis üzerinde önemli bir moral kaynağı olmuştur.

Lloyd George Birinci İnönü Muharebesi sonrasında ortaya çıkan durumun çözülmesi için Yunan Hükümeti'ni sıkıştırarak Yunan Ordusu'nun yeni bir saldırı başlatmasına neden olmuştur. Yunan ilerleyişi neticesinde İnönü mevkiinde Yunan Ordusu ile Türk Ordusu arasında ikinci kez savaş yaşanmıştır. Bu savaş sonunda İsmet Paşa 35.000 kişilik bir kuvvetle 37.000 kişiden oluşan Yunan Ordusu'nu bir kez daha mağlup etmeyi başarmıştır (Mango, 2013, 367).

Türk Ordusu karşısında iki kez mağlup olan Yunanlılar, Anadolu'daki geleceklerini kurtarabilmek için büyük bir saldırı hazırlığına girişmişlerdir. Yapılan hazırlıklar neticesinde harekete geçen Yunan Ordusu Kütahya-Eskişehir çarpışmalarını başlatmıştır (Aybars, 2007, 260). Bu saldırı için Yunanistan'da seferberlik ilan edilmiş ve Yunan Ordusu önemli ölçüde takviye almıştır (Yıldız, 2022, 1114). Coğrafyanın uygunluğu sayesinde Yunan Ordusu asker ve malzeme sevkinde zorluk yaşamamıştır.

Kütahya-Eskişehir çarpışmaları öncesi Türk tarafı için kolay geçmemiştir. Ankara Hükümeti savaş öncesinde büyük ekonomik ve siyasi sıkıntılara maruz kalmıştır. Para, silah, cephane ve erzak eksikliğine nakliye probleminin de eklenmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel seferberlik ilan etmesine engel olmuştur (Aydemir, 2011, 441). Bu nedenle savaş öncesinde orduya istenilen düzeyde destek sağlanamamıştır (Demir, 2022, 204).

10 Temmuz 1921 günü başlayan Yunan saldırısı sonrasında 13 Temmuz günü Afyon, 17 Temmuz günü Kütahya ve 19 Temmuz günü ise Eskişehir Yunan Ordusu'nun eline geçmiştir (Tosun, 2021, 332; Sarihan, 1995, 614). Kayıplar kırılgan durumda olan Türk tarafında büyük bir sarsıntıya yol açmıştır (Atay, 2012, 363). Oluşan hayal kırıklığı neticesinde Türk Ordusu'nda büyük firarlar yaşanmış ve bu durum ordunun gücünü ciddi ölçüde azaltmıştır.

Bizzat cepheye gelerek incelemelerde bulunan Mustafa Kemal Paşa tek çıkar yolun geri çekilmek olduğuna karar vermiştir (Balcıoğlu, 1996, 927; Çakır, 2022, 79). Bu karar sonrasında ordunun daha fazla yıpranmasını engellemek, zaman kazanmak ve Yunan kuvvetlerinin işini zorlaştırmak için geri çekilme başlamıştır. Türk Ordusu'nun geri çekilmesi ile 25 Temmuz 1921 günü Kütahya-Eskişehir muharebeleri sona ermiştir (Tansel, 1991, 104).

Geri çekilmiş olan Türk Ordusu Sakarya Nehri'nin doğusunda yeniden mevzilenmiştir (Yıldız, 2022, 1114). Savaş sonrasında Türk Ordusu'nun geri çekilmesi kesin zafer peşinde koşan ve Türk Ordusu'nu imha etmek isteyen Yunanlıların işini oldukça zorlaştırmıştır (Bay, 2013, 186).

Yaklaşan yeni çarpışmaya orduyu en iyi şekilde hazırlamak için Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kendisine bazı yetkiler verilmesini istemiştir. Bu istek mecliste aynı gün onaylanan Başkumandanlık Kanunu ile yerine getirilmiştir. Bu kanun sonrasında ordunun eksiklerini tamamlamak için Mustafa Kemal Paşa 7 Ağustos 1921 günü Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayınlamıştır (Atatürk, 2007, 545-546). Ayrıca bu emirlerin hızlıca hayata geçirilmesi ve ordudan firarların engellenmesi için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur (Tosun, 2021, 335-337)

O dönemki askeri stratejide süvariler genellikle ordunun kanatlarını korumakla görevlendirilmişlerdir. Yunan Ordusu da bu prensibe uygun olarak süvarilerini bu şekilde kullanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ise daha yaratıcı bir taktik kullanmıştır. Süvarilerin bir kısmını ordunun kanatlarını korumakla görevlendirirken bir kısmını uzayan Yunan ikmal hatlarına saldırmakla vazifelendirmiştir (Demir, 2022, 204). Bu taktik Sakarya Muharebesi sırasında Yunan Ordusu ilerledikçe lojistik ve haberleşme açısından büyük sıkıntılar yaratmıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi 100 kilometrelik bir hat ve 25 kilometrelik bir derinlik üzerinde cereyan etmiştir. Asker sayısı, teçhizat ve moral olarak iyi durumda olan Yunan Ordusu Türk Ordusu'nu kuşatmak ve cephe hatlarının uzamasından yaralanarak cepheyi yarmak için savaş sırasında güneye doğru yayılmıştır (Erdoğan, 2022c, 160; Bay, 2013, 187). Yunan ilerleyişi karşısında Mustafa Kemal Paşa Türk Ordusu'nun sol kanadını kuzeye doğru çekerek cepheyi kısaltmıştır. Böylece ihtiyat kuvvetlerinin gereken yere yetişmesi kolaylaşmıştır. Aynı zamanda Yunanlıların ikmal hattı aşırı derece de uzamış ve süvari saldırılarına daha açık hale gelmiştir (Erdoğan, 2022c, 228, 295).

Türk Ordusu'nun yoğun baskıya rağmen adım adım çekilerek direnişi sürdürmesi, bir an önce hatları yarmayı uman Yunan Ordusu'nda ve komuta kademesinde büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır (Bay, 2013, 189; Erdoğan, 2022c, 225). Türk Ordusu bütün eksiklere ve sıkıntılara rağmen 10 Eylül 1921 gününe kadar direnmeyi başarmıştır. Bu durum karşısında zafer ümidi kalmayan Yunan Ordusu geri çekilmeye başlamıştır. Türk Ordusu çekilen Yunan kuvvetlerine karşı bir taarruz başlatmıştır. Bu saldırı karşısında şok yaşayan ve duruma bir çare üretmeyen Yunan komuta heyeti sonunda yenilgiyi kabul ederek Sakarya

Nehri'nin batısına çekilmek zorunda kalmıştır (Yıldız, 2022, 1119). Ancak malzeme ve asker sıkıntısı yaşayan Türk Ordusu etkili bir taarruz icra edememiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi Millî Mücadele için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine Gazilik ve Mareşallik unvanı verilen Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele'deki liderliğini pekiştirmiştir (Balcıoğlu, 1996, 929; Akça, 1996, 218). Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi diplomatik sahada büyük güç kazanmıştır (Küçük, 2020, 81). Savaş sonrasında Türkiye ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında 13 Ekim 1921 günü Kars Antlaşması, Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 günü Ankara Antlaşması imzalanmıştır (Yıldız, 2022, 1121). Bu antlaşmalar neticesinde Türkiye'nin doğu ve güney sınırları güvence altına alınmıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Türk komuta heyeti düşmana taarruz edip etmemeyi değerlendirmiştir. Yapılan tartışmalar sonucunda hazırlıkların yetersiz olduğuna kanaat getirilmiş ve orduyu taarruza hazırlamak için girişimlere başlanmasına karar verilmiştir (Öksüz ve Köse, 2017, 212). Taarruz için önce nisan ayı seçilmiş, daha sonra taarruz haziran ayına ertelenmiş ve en sonunda ağustos ayında karar kılınmıştır (Kollu, 1992, 482). Taarruzun sürekli gecikmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalara yol açmıştır (Erkan, 2022, 247). Hatta bir kez Mustafa Kemal Paşa'nın yetkileri uzatılmamıştır. Sonrasında Mustafa Kemal Paşa Meclis'e gelerek durumu kontrol altına almış ve başkomutanlık kanunu yeniden uzatılmıştır (Kılıç, 2022, 652).

Eksiklerin fazlalığı nedeniyle taarruz için yapılan hazırlıklar 10,5 ay boyunca devam etmiştir. Büyük Taarruz'un başarıya ulaşmasında hazırlık sürecinin iyi değerlendirilmesinin çok büyük payı vardır. Bu süre zarfında savaş için gereken teçhizat temin edilmiş ve askerlere taarruz için gereken eğitim verilmiştir (Erdoğan, 2022a, 112, 145). İlk taarruz planı hemen Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında hazırlansa da hazırlık süreci boyunca arazide yapılan incelemeler ile sürekli geliştirilmiştir. 200.000 kişiye ulaşan orduyu giydirmek, beslemek, eğitmek ve gereken askeri teçhizatı temin etmek için yoğun çaba gösterilmiştir. Ordunun idaresinde yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve iki ordu kurulmuştur. Silah ve cephane eksikliğini kapatmak için Fransa ve İtalya'dan silahlar satın alınmış ve Sovyetler Birliği'nden gelen askeri yardımlar cepheye nakledilmiştir. Yunan Ordusu'nun hava keşiflerine engel olmak için Fransa ve İtalya'dan uçaklar satın alınmış ve cepheye yetiştirilmeye çalışılmıştır (Baş, 2022, 224-225).

Büyük Taarruz için hazırlanan planda gizlilik ve şaşırtmaya çok önem verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa hazırladığı savaş planında kuzeyde oyalama saldırıları yaparken, Yunan cephesini baskın ile Afyon civarında yarmayı tasarlamıştır (Çaykırın 2022a, 259). Türk komuta kademesi savaşın uzun bir yıpratma muharebesine dönüşmesini engellemek için çok riskli bir planı uygulamaya koymuştur (Yaşar, 2008, 78). Mustafa Kemal Paşa baskın şeklinde düzenlenecek bir taarruz ile kısa süre içinde Yunan Ordusu'nu tamamen bozguna uğratmayı hedeflemiştir (Erkan, 2022, 253). Bu hedefe uygun şekilde düşmanın en güçlü olduğu yer taarruzun sıklet merkezi olarak seçilmiştir. Mustafa Kemal Paşa düşmanın en güçlü noktası imha edilirse Yunan Ordusu'nun bir daha toparlanamayacağını fark etmiştir (Aydemir, 2011, 476). Yunan Ordusu çok beklemediği bir yerden vurulduğu için baskının etkisi de artmıştır. Uzun süren bir savaşı finanse etmek için eldeki imkanların yeterli olmaması ve ekonomik zayıflık Türk tarafını kesin sonuçlu bir muharebe arayışına itmiştir. Ayrıca mücadelenin uzaması halinde İtilaf Devletleri'nin iki tarafı ateşkese zorlayacak girişimlerde bulunma ihtimali savaşı kısa sürede bitirebilecek riskli bir planı uygulamayı gerekli hale getirmiştir.

Büyük Taarruz için hazırlanan plan temelde baskına ve gizliliğe dayanmıştır. Baskının etkisini arttırmak için şaşırtma faktöründen de faydalanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle kuzeye yönelik bir saldırı hazırlığı yapıldığı haberi sızdırılmıştır. Böylece mümkün olduğunca fazla Yunan askeri kuzeye çekilmiştir. Bunu sağlamak için ayrıca bölgede bulunan Türk kuvvetleri olduğundan daha kalabalık gösterilmiştir. Bu görev Deli Halit Paşa komutasındaki Kocaeli Grubu tarafından gerçekleştirilmiştir (Erdoğan, 2022b, 181). Bu sırada aynı bölgede bulunan Yakup Şevki Paşa komutasındaki 2. Ordu'dan güneyde bulunan Nurettin Paşa komutasındaki 1. Ordu'ya pek çok birlik kaydırılmıştır. Bu şekilde Yunanlıların çok sağlam gördükleri ve saldırı beklemedikleri güneyde Türk Ordusu'nun büyük kısmı toplanmıştır. Saldırının kuzeyden gerçekleşeceğine inanan Yunan Ordusu, bölgede çok sayıda ihtiyat birliği bulundurmada zorunda kalmıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Yunan Ordusu kuzeyde Mudanya ve Gemlik'ten başlayan bir savunma hattı tertip etmiştir. Bu hat Eskişehir ve Afyon'u içine aldıktan sonra Nazilli üzerinden Ege Denizi'ne doğru devam etmiştir. Böylece Yunan Ordusu İzmir ile demiryolu bağlantısını korurken coğrafi açıdan savunmaya uygun bir bölgeye yerleşmiştir. Bu şekilde sağlam ve ikmal edilmesi çok kolay bir savunma hattı oluşturulmuştur (Öksüz ve Köse, 2017, 214). Yunan Ordusu yaptığı tahkimatlardan faydalanmak için Türkler ile her noktada aynı sayıda askere sahip olma planını uygulamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın

kuvveti gizlice belli bir noktada toplayarak cepheyi yarma planı bu nedenle Yunanlıları büyük şaşkınlığa uğratmıştır (Erdoğan, 2022a, 161-162).

Birinci Dünya Savaşı boyunca cephe yarma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve taarruz eden taraflar korkunç kayıplar vermişlerdir. Böylece taktik savunma anlayışı dönemin askeri stratejisinde baskın hale gelmiştir. Bu durum dikkate alındığında Yunan planı dönemin şartlarına oldukça uygundur. Oysa Mustafa Kemal Paşa hazırladığı saldırı ile Yunan savunmasını paramparça etmeyi başarmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türk Ordusu'nun uyguladığı planın kalıpları ne kadar parçaladığı göze çarpmaktadır.

Mustafa Kemal Paşa taarruz planının başarılı olması için saldırıyı Yunan Ordusu'ndan, İstanbul Hükümeti'nden ve aynı zamanda İtilaf Devletleri'nden gizli tutmayı başarmıştır. Savaş öncesinde son kez barış teklifinde bulunmak ve aynı zamanda İtilaf Devletleri'nin dikkatini askeri sahadan uzak tutmak için Fethi Bey Londra'ya gönderilmiştir (Borak, 1990, 381; Sarılioğlu, 2022, 637). Bu girişim ve yaz boyunca cephede hareket olmaması, İngiliz Hükümeti'nin Türk Ordusu'nun henüz taarruz gücüne ulaşamadığı varsayımına kapılmasına yol açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduyu bir yıl daha seferberlik halinde tutmak istemediği için barış istediğini düşünülmüştür.

Büyük Taarruz'a komuta etmek için Mustafa Kemal Paşa 20 Ağustos günü gizlice Ankara'dan ayrılmış ve Batı Cephesi karargahına gelmiştir. Böylece cephe ve ordu komutanlarına taarruzun 26 Ağustos günü başlayacağını bizzat haber vermiştir. Aynı tarihte Türk basınında Mustafa Kemal Paşa'nın 21 Ağustos günü yabancı temsilcilere çay ziyafeti vereceği duyurularak Paşa'nın Ankara'da bulunduğu ilan edilmiştir (Kılıç, 2022, 654). Taarruzun başlamasından bir gün önce Anadolu'nun İstanbul ve dünya ile iletişimi kesilmiştir. Bu durum İngiltere tarafından Anadolu'da ihtilal yaşandığı şeklinde yorumlanmıştır (Görgülü, 1992, 19; Özakman, 2005, 616).

Büyük Taarruz öncesinde Türk kuvvetlerinin örgütlenmesi iki ordu ve bir süvari kol ordusundan oluşmuştur. Türk Ordusu 100.352'i piyade olmak üzere 199.283 er, 323 top, 829 ağır makineli tüfek, 2025 hafif makineli tüfek ve 10 uçaktan oluşan bir güç toplayabilmiştir. Buna karşın Yunan Ordusu 90.000'i piyade olan 218.205 erden oluşmuştur. Yunan Ordusu ayrıca 450 top, 1280 ağır makineli tüfek, 3139 hafif makineli tüfek ve 50 uçağa sahip olmuştur. Türk Ordusu'nun sahip olduğu 5282 süvariye karşılık olarak Yunan Ordusu yalnızca 1280 kişilik bir süvari gücü oluşturabilmiştir (Köse, 2023, 88).

Büyük Taarruz 26 Ağustos günü Türk Ordusu'nun saldırısı ile başlamıştır. Bu saldırı Yunan Ordusu için büyük bir şok olmuştur (Kılıç, 2022, 656). Sabah 04:30'da Türk topçusunun tanzim, 05:30'da tahrip ateşi muharebeyi başlatmıştır. Devamında Türk piyadesi hücumu geçmiştir (Aydemir, 2011, 478). Afyon'un güneyinde yoğunlaşmayı başaran Türk Ordusu karşısındaki üç tümen Yunan kuvvetini hızlıca yenilgiye uğratmıştır (Baş, 2022, 231). Böylece Yunan Ordusu'nun en güvendiği noktalardan birinde cephe hattı yarılmıştır. Bu nedenle 27 Ağustos akşamına doğru Yunan Ordusu dağınık bir şekilde geri çekilmeye başlamıştır (Öksüz ve Köse, 2017, 225). Bundan sonra Yunan Ordusu kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmaya başlamıştır. Kuzeye doğru çekilmeye çalışan Trikopis komutasındaki kuvvetler 30 Ağustos günü büyük oranda imha ve esir edilmiştir (Aydemir, 2011, 485).

Güneyde kalan ve yeni bir cephe hattı teşkil etmeye çalışan Yunan kuvvetleri ise Türk Ordusu tarafından sürekli takip edilerek ve hırpalanarak batıya doğru itilmişlerdir. Batıya sürülen Yunan birlikleri 31 Ağustos günü Uşak'ta bulunan kuvvetlerle birleşmişlerdir (Öksüz ve Köse, 2017, 228). Ancak Türk Ordusu'nun başarılı taarruzu neticesinde burada tutunamayarak İzmir'e doğru çekilmek zorunda kalmışlardır. Yunanlılar son bir savunma hattı kurmak düşüncesiyle İzmir'e Trakya'dan takviye birlikler getirmişlerdir. Ancak ordunun genel anlamda bozguna uğraması ve moral açıdan çökmesi yeni bir savunma hattı tesis edilmesine engel olmuştur. Bu duruma neden olan en önemli etken Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Ağustostan itibaren Türk Ordusu'nu sürekli ve hızlı bir biçimde batıya ilerletmesidir (Erdoğan, 2022b, 127). Yunan Ordusu'nun geri çekilirken sivil halkı katletmesi ve yerleşim birimlerini ateşe vermesi bu hareket tarzını zorunlu kılmıştır (Üçüncü, 2022, 85; Erdoğan, 2022b, 147, 163). Türk komuta kademesi savaşı kısa sürede bitirmek için Yunan Ordusu'na toparlanma imkânı vermeme konusunda kararlıdır. Ancak Yunanlılar yaptıkları katliamlarla Türk Ordusu'nu daha da hızlı hareket etmek için teşvik ederek kendi felaketlerine katkı yapmışlardır.

Afyon'da cephe yarıldığında geri çekilen Yunan Ordusu'nun Uşak'ta bulunan ihtiyat tümenleri ile zamanında iletişim kuramamasında ve geri çekilen birliklerin kendi aralarında iletişim sıkıntısı yaşamalarında Fahrettin Altay komutasındaki Türk süvarilerinin başarıları kilit rol oynamıştır (Baş, 2022, 237). Bu başarı Büyük Taarruz sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın süvari üstünlüğünden ne kadar etkili şekilde yararlandığını açıkça göstermektedir.

Türk Ordusu 9 Eylül günü İzmir'e ulaşarak 400 kilometrelik bir mesafeyi savaşarak çok hızlı bir şekilde kat etmeyi başarmıştır. Bozguna uğrayan Yunan Ordusu'nun güneyde kalan kısımları donanma desteği ile Çeşme'den tahliye edilirken, kuzeyde kalan birliklerin 18 Eylül gününe kadar Bandırma'dan tahliyeleri tamamlanmıştır (Kılıç, 2022, 658).

Büyük Taarruz'da Türk ve Yunan Ordularının kayıpları arasında dramatik bir fark oluşmuştur. Bu savaşta Türk Ordusu 547 subay ve 13.811 er kaybetmiştir. Yunan Ordusu'nun kayıp listesi ise 69.280 askerin yanı sıra 300 top, 336 ağır makineli tüfek 1.116 hafif makineli tüfek ve 22.697 tüfekten oluşmaktadır (Kılıç, 2022, 659). Savaş öncesinde iki ordunun güçleri kâğıt üzerinde birbirine yakındır. Bu durum dikkate alındığında taarruz eden tarafın savunan tarafa kıyasla böyle az zayıf verdiği ve kesin sonuç aldığı muharebe çok azdır.

Büyük Taarruz'da Türk Ordusu'nun kesin zaferi İngiliz Hükümeti'ni hem şaşırtmış hem de oldukça tedirgin etmiştir. Anadolu'ya yönelik planlarının çöktüğünü gören İngiltere, Türk zaferinin Hindistan ve diğer sömürgeleri üzerinde ayaklanmalara neden olacağından endişe etmiştir. İngiliz Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın İngiliz karşıtı bir Pan-İslamist ayaklanma tertip ederek İngiltere üzerinde baskı kurmasından çekinmiştir (Erdoğan, 2022b, 234-235). Ancak Mustafa Kemal Paşa İttihat ve Terakki dönemindeki hayallere kapılmaktan çok uzak kalarak, kalıcı bir barış için uzlaşma yolunu seçecektir.

Muzaffer Türk Ordusu'nun Çanakkale'de bulunan İngiliz kuvvetlerine baskı yapması İngiliz askeri kanadının endişe duymasına yol açmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'de İngiliz temsilcisine karşı sergilediği tutum, İngilizlerin paniğini arttırmıştır (Erdoğan, 2022b, 235). Ancak Türk Ordusu çatışma çıkartmaktan ziyade kontrollü şekilde baskı kurarak İngilizleri anlaşma masasına oturmaya zorlamıştır. Savaş tarafları olan Lloyd George, Fransa ve İtalya tarafından yalnız bırakılmış ve kolonilerden istediği desteği alamamıştır (Ünalp, 2023, 85). Böylece Mudanya'ya giden süreç başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın diplomatik yeteneği ve öngörüsü bir kez daha büyük bir başarı kazanmasını sağlamıştır.

Fransa, İtalya ve koloniler tarafından yalnız bırakılan İngiliz Hükümeti kamuoyunun yeni bir savaşa karşı olması nedeniyle Ankara Hükümeti ile masaya oturmak zorunda kalmıştır (Yanardağ, 2018, 67). Mudanya'da yürütülen müzakereler neticesinde ateşkes sağlanmış ve barış görüşmelerine giden yol açılmıştır. Böylece Büyük Taarruz'da yaşanan zafer neticesinde Türkiye'nin bağımsızlığı Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa gençliğinden beri planladığı Türk toplumunu modernleştirme projesine başlama fırsatını elde etmiştir.

4. SONUÇ

Hem Borodino Savaşı hem de Büyük Taarruz tarihe önemli ölçüde etki etmiş muharebelerdendir. Bu savaşlardan ilki Napolyon'un Rusya seferinin gidişatını önemli ölçüde etkileyerek Fransız ve Rus tarihinin yanı sıra Avrupa tarihini de şekillendirmiştir. Diğeri ise Türk Milli Mücadele'sinin kaderini belirleyerek Türk ve dünya tarihinde önemli değişikliklere yol açmıştır. İki savaşta zafer kazanan ordulara tarihteki en önemli askerlerden ikisi komuta etmiştir. Ancak bu savaşlarda uygulanan stratejiler ve alınan neticeler arasında büyük farklar vardır.

Borodino Savaşı sırasında Napolyon en kalabalık Grande Armee'ye komuta etmiştir. Ordunun bu kadar büyümesi öncelikle böyle bir orduya komuta edecek kadar nitelikli personel bulunmamasına yol açmıştır. Orduya alınan her asker gerekli eğitimi tamamlayamamıştır. Kalabalık ordu büyük lojistik sıkıntılara da yol açmıştır. Bütün bu etmenler Napolyon'u eski savaşlarından farklı bir yol izlemeye itmiştir.

Napolyon'un bu savaşta diğer savaşlara kıyasla daha katı bir strateji uygulayarak cephe taarruzunda ısrar etmesi ve iyi eğitilmiş Rusların direnç göstermesi neticesinde Fransızlar zafer kazansalar da Rus Ordusu'nu imha etmeyi veya dağıtmayı başaramamışlardır. Mağlubiyete rağmen Mareşal Kutuzov ordusunu bir bütün halinde doğuya çekmeyi başarmıştır. Bu sayede Rusya Napolyon'a direnmeye devam etmiştir. Böylece taktik anlamda zafer kazanan Napolyon stratejik anlamda mağlup olmuştur.

Savaş öncesi hazırlıklara baktığımız zaman Napolyon Rusya'ya saldıracağını açıkça belli ederek düşmanına iyice hazırlanma fırsatı tanımıştır. Büyük ordusunu bir arada tutmak için katı bir strateji uygulamış Rus direncini bir türlü kıramamıştır. Ayrıca aynı dönemde İspanya işgalini sürdürerek seferin ilerleyen aşamasında alabileceği takviyeleri en aza indirmiştir. Yine savaş öncesinde İsveç'e yönelik saldırısı potansiyel bir müttefiki kaybetmesine yol açmıştır. Rusya'ya karşı İsveç'i ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kazanamaması Rusya'ya karşı bir koalisyon oluşturma şansını ortadan kaldırmıştır.

Buna karşın Mustafa Kemal Paşa çok farklı davranmıştır. Öncelikle Büyük Taarruz planı ve zamanı başarılı şekilde gizli tutulmuştur. Oldukça riskli bir plan tercih edilmiştir. Her türlü şaşkırtma imkanından faydalanılmıştır. Taarruz Türk Ordusu iyice eğitildikten ve hazırlandıktan sonra baskın şeklinde icra edilmiştir. Taarruzun ağırlık merkezinde Türk Ordusu Yunan Ordusu'na karşı büyük bir sayı üstünlüğü elde etmiştir. Yine savaş öncesinde doğu ve güney cephesi tamamen kapanmış ve bütün ilgi batıda toplanmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa başarılı bir diplomasi ile Yunanistan ve onun en önemli destekçisi İngiltere'yi Fransa ve İtalya'dan uzaklaştırmayı başarmıştır.

İki savaş arasındaki en önemli fark ise Fransızların Rus topraklarını işgal etmeleri ve vatanlarını savunan kararlı Ruslarla mücadele etmek zorunda kalmış olmalarıdır. Bu durum Rusları daha dirençli Fransızları ise daha kırılğan hale getirmiştir. İklimsel zorlukların eklenmesi ile Rus seferi Fransız Ordusu'nda büyük kayıplara yol açmıştır. Diğer tarafta ise Türk Ordusu işgalci Yunanlılara karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmiştir. Yunan Ordusu yaşanan hayal kırıklıkları ve politik ayrımlar neticesinde moral açıdan kırılğan hale gelmiştir. Bu durum Türk Ordusu'nun baskısı ile birleşerek cephe yarıldığında Yunan Ordusu'nun bir daha organize olmasına imkân tanımamıştır.

Daha önce pek çok büyük ve etkileyici zafer kazanan Napolyon Borodino'da kesin zafer fırsatını kaçırmak Rus seferinin mağlubiyetle bitmesine yol açmıştır. Bu durum uzun vadede Napolyon imparatorluğunun çökmesine sebebiyet vermiştir. Diğer taraftan Büyük Taarruz'da yaşanan kesin zafer neticesinde Türkiye'nin bağımsızlığı Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa gençliğinden beri planladığı Türk toplumunu modernleştirme projesine başlama fırsatını elde etmiştir.

KAYNAKÇA

- Akça, B. (1996). *Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri*. Ünyay Basımevi.
- Atatürk, M. K. (2007). *Nutuk*. Truva Yayınları.
- Atay, F. R. (2012). *Çankaya*. Pozitif Yayınları.
- Aybars, E. (2007). *Türkiye Cumhuriyeti Tarihi*. Zeus Kitapevi.
- Aydemir, Ş. S. (2011). *Tek Adam Mustafa Kemal 1919-1922*. Cilt 2. Remzi Kitapevi.
- Balcioğlu, M. (1996). "Sakarya Melhame'i Kübrası Yahut Türk'ün Medd ü Ceziri". *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*. 12(36). s. 927-929.
- Barnes, G. (2022). *Napoleon Bonaparte*. Kronik Yayınları.
- Baş, İ. (2022). "Büyük Taarruz'da Çiğiltepe'nin Alınması ve Sinanpaşa (Sincanlı) Ovasının Düşmandan Temizlenmesi". *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 24(100. Yılında Kocatepe – Büyük Taarruz Özel Sayısı). s. 222-247.
- Bay, A. (2013). *Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu Dahi Generalden Liderlik Üzerine Dersler*. Pegasus Yayınları.
- Borak, S. (1990). "Mustafa Kemal Büyük Taarruz Gününü Bütün Dünyadan Nasıl Gizli Tuttu?". *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*. 6(17), 381-390.
- Black, J. (2023). *Küresel Askeri Tarih*. Yeditepe Yayınları.
- Çakır, Ş. (2022). "Sakarya Meydan Muharebesi'nin Askeri Stratejisi". *Akademik Açı*. 2(1), 66-91.
- Çaykırın, G. (2022a). "Büyük Taarruz'un Kalpgâhi: 4'üncü Kolordu (26-30 Ağustos)". *Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi*. 20(34), 257-285.
- Çaykırın, G. (2022b). "Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk Ordusunun Kuruluş ve Konuşu". *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları*. 0(42), 77-106.
- Demir, E. (2022). "Sakarya Meydan Muharebesi ve Takip Harekâtında 5'inci Grup/Süvari Kolordusu (5'inci Kolordu)". *Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi*. 20(34), 203-232.
- Erdoğan, S. (2022a). *Büyük Taarruz Dağlarda Tek Tek Ateşler Yanıyordu*. Kronik Yayınları.
- Erdoğan, S. (2022b). *İstiklal Vatanımda Bir Tek Düşman Kalmasın*. Kronik Yayınları.
- Erdoğan, S. (2022c). *Sakarya Türk Bitti Demeden Bitmez*. Kronik Yayınları.
- Erkan, M. (2022). "Türk Tarihinde Bir Dönüm Noktası, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi". *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*. 11(32), 243-271.
- Gaddis, J. (2023). *Büyük Strateji*, Epsilon Yayınları.

- Görgülü, İ. (1992). *Büyük Taarruz*. Genelkurmay Basımevi.
- Hart, L. (2015). *Strateji Dolaylı Tutum*. Doruk Yayınları.
- Kılıç, M. (2022). “Büyük Taarruz Başkomutan Muharebesi ve Atatürk’ün Askeri Dehası”. *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 6(3), 647-661.
- Kollu, A. (1992). “Büyük Zafer (Öncesi ve Sonrası İle)”. *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*. 8(24). s. 481-560.
- Köse, O. (2023). “Büyük Taarruz ile Nablus Muharebesi’nin Karşılaştırmalı Nicel Analizi”. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 24(100. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı), 86-95.
- Küçük, C. (2020). “Millî Mücadele”. Cilt 30. *İslam Ansiklopedisi*. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 76-83.
- Mango, A. (2013). *Atatürk Modern Türkiye’nin Kurucusu*. Remzi Kitapevi.
- Mütercimler, E. (2016). *Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal*. Alfa Yayınları.
- Ortaylı, İ. (2018). *Gazi Mustafa Kemal Atatürk*. Kronik Yayınları.
- Öksüz, H. ve Köse, İ. (2017). “Amerikan Arşiv Vesikalarında Büyük Taarruz”. *Türkiyat Mecmuası*. 27(2), 207-238.
- Özakman, T. (2005). *Şu Çılgın Türkler*. Bilgi Yayınevi.
- Özlu, H. (2020). “İstiklal Savaşı’nda, Sakarya Meydan Muharebesi’nde Mürettep Kolordunun Askeri Harekâtı”. *Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi*. 18(32), 71-93.
- Öztürk, T. (2019). *Karşılaştırmalı Harp Tarihi: Napolyon Karşısında Rus Savunması ve İstiklal Savaşı’nda Türk Direnişi*. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Pamukoğlu, O. (2021). *Napolyon İmparator ve General*. İnkılap Yayınevi.
- Roberts, A. (2023). *Napoleon*. Kronik Yayınları.
- Sarılioğlu, İ. (2022). “Büyük Taarruz Öncesi Diplomasi: Dahiliye Vekili Ali Fethi Bey’in Londra Misyonu”. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*. 24(2). s. 636-661.
- Sarıhan, Z. (1995). *Kurtuluş Savaşı Günlüğü*. Cilt 3. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Shaw, S. ve Shaw, E. (2006). *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye*. Cilt 2. E Yayınları.
- Tansel, S. (1991). *Mondros’tan Mudanya’ya Kadar*. Cilt 4. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Tosun, U. (2021). “Sakarya Savaşı Öncesinde Türk Ordusunun Yeniden Yapılandırılma Süreci”. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 25(Özel Sayı), 328-344.
- Üçüncü, U. (2022). “Büyük Taarruz’da Yunanlıların Bir Mezalim Metodu: Yangın Çıkarmak”. *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 6(100. Yılında Büyük Taarruz Özel Sayısı), 83-96.
- Ünalp, R. (2023). “Çanakkale’den Mudanya’ya Nasıl Gelindi: Mudanya Mütarekesi”. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yılığ*. 22(34), 81-108.
- Willms, J. (2021). *Napolyon Büyük Despotun Yaşamı*. Runik Kitap.
- Yanardağ, A. (2018). “Mudanya Mütarekesi Döneminde İngilizlerin Çanakkale’deki Askeri Faaliyetleri”. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*. 0(65), 66-81.
- Yaşar, S. (2008). “Büyük Taarruz’da Türk Havacıları”. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 1(2), 77-85.
- Yıldız, Ö. (2022). “Sakarya Meydan Muharebesi Üzerine Bir Değerlendirme”. *Tarih ve Gelecek Dergisi*. 8(4), 1112-1128.